

**СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ
ПОРИСТОГО ОКСИДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ В КАЧЕСТВЕ
АЛТЕРНАТИВНОГО АДСОРБЕНТА В БИОТЕХНОЛОГИИ****¹А.И. Комаров, ²Д.В. Орда, ³А.С. Романюк, ⁴Д.А. Шипалов, ⁵З.Р.Ахмедова,
⁶З.Т.Хамраева, ⁷Т.Э.Шонахунов, ⁸Т.С.Хусанов.**^{1,2,3,4}Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Республика Беларусь, г.
Минск, e-mail: dmitry_orda@mail.ru^{5,6,7,8}Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, г.Ташкент,
Узбекистан, akhmedovazr@mail.ru**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353118>**

Аннотация. В работе приводятся данные, полученные по разработке способов создания оксидно-керамического покрытия с использованием различных образцов пористого алюминия и метода микродугового оксидирования. Изучена микроструктура полученного композита, распределение пор по размеру, макроструктура поверхности образцов из пористого алюминия до и после микродугового оксидирования, фрагментальная дифрактограмма образца, микроструктура пористых образцов из сплавов АМг6 (а) и Д16 (б) и сформированного на их поверхности керамического покрытия (в-АМг6, г-Д16) с использованием рентгенографических методов. Микродуговой оксидированием было получено композиционное покрытие, состоящее из муллита $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ и различных форм оксида алюминия (α -, γ - Al_2O_3). Полученные кристаллические и аморфные соединения алюминия и кремния могут служить основой сорбентов для иммобилизации химических, биологических веществ с различными молекулярными массами, а также клеток микроорганизмов и их метаболитов, как альтернативный сорбент к наночастицам серебра и цинка, импрегнированные на целлюлозных материалах, обладающие антимикробной активностью против патогенных бактерий.

Ключевые слова: оксид алюминия, микродуговое оксидирование, оксидно-керамическое покрытие, макроструктура, пористость, рентгенография, свойства, сорбенты, микроорганизмы, клетки, метаболиты.

Abstract. The paper presents the development methods for creating oxide-ceramic coatings using various samples of porous exposure and the microarc oxidation method. The microstructure of the resulting composite, distributed in size, the macrostructure of the surfaces of samples from porous exposure before and after microarc oxidation, the fragmentary diffraction pattern of the sample, the microstructure of porous samples from alloys AMg6 (a) and D16 (b) and the ceramic coating formed on their surface (c-AMg6) were studied. , d-D16) using radiographic methods. Microarc oxidation was used to obtain a composite coating consisting of mullite $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ and various forms of aluminum oxide (α -, γ - Al_2O_3). The resulting crystalline and amorphous compounds of aluminum and silicon can serve as the basis for sorbents for the immobilization of biological and chemical substances with different molecular weights, as well as cells of microorganisms and their metabolites.

Keywords: aluminum oxide, oxide-ceramic coatings, microarc oxidation, macrostructure, porosity, X-ray diffraction, properties, sorbents, microorganisms, cells, metabolites.

Введение. Оксид алюминия является одним из наиболее известных сорбционных материалов. Такие свойства оксида алюминия, как механическая прочность, химическая и

гидролитическая стабильность, легкость регенерации, доступность, обусловили широчайшее его использование в качестве сорбента, катализаторов и носителей различных процессов основного органического синтеза, нефтепереработки и нефтехимии. [1]. Помимо использования в промышленности, оксид алюминия применяется в фильтрующих устройствах для очистки воды от трех- и шестивалентного хрома, никеля, мышьяка, остаточного железа, а также микробиологических загрязнений [2]. Фильтры на основе оксида алюминия эффективно удаляют из воды вирусы, бактерии, паразиты (в том числе устойчивые к воздействию хлора и высокой температуры), существенно снижают концентрацию гуминовых веществ, уменьшают цветность и мутность воды, сохраняя все полезные микроэлементы, растворенные в воде.

Выбор оксида алюминия в качестве материала для микробиологической доочистки воды обусловлен его положительным зарядом, формируемым Льюисовскими кислотными центрами (координационно-ненасыщенными поверхностными атомами алюминия с локализованным положительным зарядом) [3].

В то же время, клеточная поверхность микроорганизмов имеет отрицательный заряд, сообщаемый анионными полимерами клеточных стенок [3]. Таким образом, микроорганизмы при контакте с поверхностью оксида алюминия довольно прочно удерживаются на ней главным образом за счет кулоновских сил. Поскольку оксид алюминия представляет собой инертный и безопасный материал, разработка фильтрующих и бактерицидных препаратов на его основе является важным и актуальным направлением. Актуальность направления обусловлена тем, что в настоящее время для дезинфекции, уничтожения патогенных микробов во внешней среде и обеззараживания патологических материалов, собранных от больных пациентов, в качестве дезинфицирующих средств применяют многие химические вещества, в том числе и тяжёлые металлы, действующие губительно как на патогенные микробы, так и на полезные, а далее и на организм человека.

Проведенные нами исследования по использованию наночастиц серебра, иммобилизованные на целлюлозные матриксы обладали противогрибковой и антибактериальной активностями против патогенных возбудителей инфекционных болезней. Также, наночастицы серебра, обработанный в присутствии серицина, а также в присутствии фиброина были испытаны против патогенных болезнетворных бактерий *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, которые показали разные антибиотические свойства [4].

Следует отметить, что оксид алюминия в качестве адсорбента чаще всего применяется либо в виде наночастиц, закрепленных на природных или синтетических носителях [5,6], либо в виде порошков и гранул. Как в первом, так и во втором случае это сопряжено с рядом трудностей, обусловленных сложной технологией получения, регенерации или очистки адсорбента для его повторного использования.

Одним из путей решения проблемы видится создание алюмооксидных покрытий на алюминиевой подложке. Особый интерес представляет микродуговое оксидирование (МДО), позволяющее путем глубокого электрохимического окисления алюминиевой основы формировать оксидный слой толщиной до 200 микрон [7]. Полученный таким образом алюмооксидный слой представляет собой наноструктурированный композит, состоящий из различных модификаций оксида алюминия (в основном α - и γ - Al_2O_3), которые различаются структурой и механизмом адсорбции. Кроме того, процесс

МДО позволяет управлять фазовым составом и осуществлять модифицирование алюмооксидной матрицы оксидами других металлов, наночастицами нитридов, карбидов и углерода. Это свойство, а также пористая структура делают МДО-покрытие на алюминии технологичным и перспективным материалом для разделения многокомпонентных сред, избирательного адсорбирования и разделения некоторых микроорганизмов, и других применений в химии, микробиологии и технике. При участии авторов статьи были выполнены предварительные исследования по оценке сорбции некоторых форм микроорганизмов различными формами оксида алюминия, в том числе МДО-покрытием [8].

Не смотря на то, что МДО-покрытие имеет пористость, доступная поверхность все же не достаточна для создания эффективного сорбента. Значительно повысить удельную поверхность покрытия возможно за счет использования в качестве подложки пористого алюминия с последующим глубоким окислением методом микродугового оксидирования. Такой материал, за счет высокой объемной пористости, может выступать в роли матрицы-носителя с наполнением бактерицидными веществами, например, содержащими серебро, что значительно повысит его эффективность [9].

Целью данной работы было оценить возможность формирования оксидокерамического покрытия на образцах пористого алюминия методом микродугового оксидирования, изучить структуру полученного композита с перспективой его использования в качестве сорбента.

Материалы и методы исследований. Покрытия формировали на образцах пористого алюминия производства ООО "Композиционные материалы" (г. Екатеринбург, Россия), также образцах из сплавов Д16 и АМГ6, полученных в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси методом электродуговой металлизации. Нанесения алюминиевых покрытий на образцы осуществляли на оборудовании гиперзвуковой металлизации АДМ-10 при следующих технологических режимах: давление воздуха – 0,2 МПа; напряжение дуги – 30-32 В; дистанция напыления – 200 мм; ток дуги – 200 А. В качестве присадочного материала использовали проволоки Д-16П и АМГ-6 диаметром 2,0 мм. Подложкой служила пластина из сплава Д16. Толщина покрытия составляла 0,5 – 1 мм.

Согласно анализу химического состава, пористый алюминий российского производства соответствует сплаву категории АК15 (таблица 1).

Таблица 1 – Химический состав пористого алюминия, масс.%

Элемент	Al	Si	Ti	Fe	Cu	Zn	P	S	Cr	Mn
Доля, %	84.04	14.60	0.32	0.45	0.15	0.21	0.08	0.06	0.025	0.05

Покрытие формировалось на образцах прямоугольной формы 10x20 мм и толщиной 1,2 мм.

Микродуговое оксидирование выполнялось на установке, разработанной в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси, включающий в себя в три основных блока: модуль питания и управления (с тиристорным регулированием, обеспечивающей анодно-катодную поляризацию образцов с частотой 50 Гц при напряжении 200–240 В и силе тока 55 А), технологический модуль и управляющий компьютер. Продолжительность процесса МДО для всех образцов составляет 80 мин. В качестве электролита для образцов пористого алюминия использовался водный раствор гидроксида калия (КОН) и жидкого натриевого стекла (Na_2SiO_3) с концентрацией

компонентов 2 и 5 г/л соответственно. Температура электролита в процессе МДО поддерживалась в диапазоне 25-35 °С.

Фазовый состав покрытия исследовали на автоматизированном комплексе на базе рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М с использованием $\text{CuK}\alpha$ -излучения и применением вторичной монохроматизации рентгеновского пучка. Структурно-фазовое состояние полученных образцов исследовались методом металлографического анализа на микроскопах ХМ300 и МИМ-8.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Изготовление используемого пористого алюминия обычно осуществляется по технологии заливки расплава АК15 в нагретую форму, заполненную водорастворимыми солями, такими хлорид кальция, бария, фторид калия и др. Это подтверждается металлографическим анализом макро- и микроструктуры пористого алюминия (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Макроструктура образцов из пористого алюминия

Согласно результатам металлографического анализа, объемная пористость находится в диапазоне 50-55 %, при этом основная доля пор, порядка 70 %, имеет размер до 650 мкм (рис. 2).

Рис. 2. Распределение пор по размеру

После оксидирования размер пор уменьшается (рис.3), при этом пик распределения пор смещается в сторону меньших размеров.

Рис. 3. Макроструктура (а) и микроструктура (б) поверхности образцов из пористого алюминия после микродугового оксидирования

Выполненные ранее исследования по использованию пористого алюминия и производных в области паразитологии показали, что подобная морфология поверхности покрытия обеспечивает высокую сорбционную способность и параллельно ёмкость в отношении связывания цист лямблии и яиц аскариды [7]. Согласно полученным данным было установлено, что доля связанных и освобожденных далее количества яиц аскариды составила 86,50% , что существенно больше аналогичного показателя , полученного для данного патогена, выделенного с помощью мелких гранул оксида алюминия (35,44%). Схожая картина отмечалась и при выделении цист лямблий, для которых соответствующие показатели составили 55,18% и 47,54%.

Анализ микроструктуры образцов пористого алюминия (рис. 4 а) показал, что сплав алюминия АК15 имеет эвтектическое строение с частицами кремния иглообразной формы. Структура имеет равномерное распределение без видимых градиентов. Оксидирование образцов пористого алюминия привело к уменьшению размера (рис. 4б) и сглаживанию угловатой геометрии пор. Толщина оксидокерамического покрытия имеет неравномерное распределение. Так на поверхности образца она варьирует от 50 до 100 мкм, тогда как в глубине образца снижается до 20 мкм.

а

б

Рис. 4. Микроструктура образцов из пористого алюминия до (а) и после (б) микродугового оксидирования

Следует отметить, что образец пористого алюминия толщиной 1,2 мм претерпел сквозное оксидирование, т.е. оксидное покрытие сформировалось во внутренних каналах образца (рис. 5, показано стрелками).

Рис. 5. Структура образцов из пористого алюминия после микродугового оксидирования

Рентгенофазовый анализ показал, что образцы пористого алюминия в поверхностном слое содержат также оксиды алюминия различной модификации, что связано с его окислением в процессе изготовления, вероятно, при удалении водорастворимых солей-наполнителей (рис.6а). После оксидирования состав поверхностного слоя преобразуется и состоит в основном из муллита ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) и оксидов алюминия модификаций $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ и $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ (рис 6б).

Рис. 6. Фрагмент дифрактограммы образца пористого алюминия (а) и покрытия на нем (б) после микродугового оксидирования

Иной характер микроструктуры материала и покрытия выявлен при исследовании образцов, полученных гиперзвуковой металлизацией (рис. 7). В этом случае присутствуют две выраженные системы пор: в виде вытянутой в продольном направлении тонкой сетки и полостей неравноосной формы. Такой тип пористости характерен для полученных методами динамической металлизации металлических покрытий, когда расплавленные частицы сильно деформируются при ударе о поверхность. Отмеченные особенности определяют и структуру покрытия, полученную микродуговым оксидированием (рис. 7 в,г). В отличие от покрытия на пористом выплавленном алюминии, покрытие формируется главным образом на поверхности образца и не проникает глубоко в поры. Такую особенность можно объяснить малым сечением пор и их продольным расположением.

Подобный характер пористости, помимо затрудненного доступа электролита в сетку пор, создает экранирование подповерхностных полостей, что препятствует формированию в них покрытия. Однако имеющиеся у авторов предпосылки воздействия на структуру пористого слоя указывают на возможность устранения указанного недостатка.

Рис. 7. Микроструктура пористых образцов из сплавов АМг6 (а) и Д16 (б) и сформированного на их поверхности керамического покрытия (в-АМг6, г-Д16)

Рентгенофазовый анализ покрытий показал, что их состав формируется в соответствие с существующими тенденциями. Так, преобладающей фазой покрытия на образце из сплава Д16 является корунд $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, в то время как на образце АМг6 покрытие в основном состоит из модификации $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ (рис. 8). Также можно отметить, что в составе керамического слоя отсутствует муллит.

а

б

Рис. 8. Дифрактограммы покрытий на пористых образцах из сплавов Д16 (а) и АМг6 (б)

Таким образом, на поверхности пористого алюминия, в том числе и на поверхности пор литого образца, образуется покрытие, состоящее из известных электроположительных и электроотрицательных сорбционных материалов – оксидов алюминия и алюмосиликата. Причем, варьируя состав пористой алюминиевой подложки и режимы микродугового оксидирования, можно управлять фазовым составом формируемого покрытия. Последнее особенно важно, поскольку открывается возможность создания фильтрующих устройств избирательного действия для удержания либо анионных, либо катионных неорганических соединений и микробиологических объектов.

Наряду nano частицами серебра и цинка, как было доказано нами экспериментально против болезнетворных микроорганизмов [4], нанокomпозиты пористого оксидированного алюминия также могут служить основой создания множества антимикробных агентов, дезинфицирующих средств в медицинской практики.

Заклучение.

Микродуговое оксидирование алюминия приводит к формированию композиционного покрытия, состоящего из муллита $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ и различных форм оксида алюминия (α -, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$), кристаллических и аморфных соединений алюминия и кремния,

которые по своей природе являются сорбентами как высокомолекулярных, так и низкомолекулярных веществ, в том числе биологических природного происхождения. Целенаправленно варьируя соотношение составляющих покрытия, его структурных компонентов, может быть достигнут синергетический эффект адсорбции как химических веществ, так и клеток микроорганизмов.

REFERENCES

1. T. I. Tikhomirova, S. S. Kubyshev, A. V. Ivanov, and P. N. Nesterenko. Sorbent Based on Aluminum Oxide Modified with Sodium Sulfonate // Russian Journal of Physical Chemistry A, 2009, Vol. 83, No. 7, pp. 1208–1211. © Pleiades Publishing, Ltd., 2009
2. Himani U, Nijhuma K, Sneha Ch, S. Swarupa Tripathy, Sonali Ga, Rajni S, Bharti Sh, Nahar S. Surface modified alumina compact: A potential material for decontamination of trivalent and hexavalent chromium and growth inhibitor of microbes from water // Advanced Materials Letters. 2017, 8(5), 592-599.
3. Brown et al. Metal Oxide Surfaces and Their Interactions with Aqueous Solutions and Microbial Organisms // Chemical Reviews, 1999, Vol. 99, No. 1, 77–174.
4. Хамраева З.Т., Ахмедова З.Р., Шонахунов Т.Э., Мирхолисов М.М., Юнусов Х.Э., Саримсаков А.А. ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА И ОКСИДА ЦИНКА НА ЦЕЛЛЮЛОЗНОМ НОСИТЕЛЕ», *Universum*, 8(110), 2023 г.
5. Паноразмерный электроположительный волокнистый адсорбент: Патент RU 2304463 С2 / Теппер Ф., Каледин Л. (US) Патентообладатель: Аргонид корпорейшн (US). – № 2003136737/15; заявл. 21.06.2002; Опубл. 20.08.2007 Бюл. № 23.
6. Awatif Rashed Z. Almotairy, A. M. Amer, Hadir El-Kady, Bassma H. Elwakil, Mostafa El-Khatib and Ahmed M. Eldrieny. Nanostructured γ -Al₂O₃ Synthesis Using an Arc Discharge Method and its Application as an Antibacterial Agent against XDR Bacteria // *Inorganics* 2023, 11, 42. <https://doi.org/10.3390/inorganics11010042>.
7. А.И. Комаров, А.С. Романюк, Д.А. Шипалов. Формирование микродуговым окислением модифицированного диоксидом циркония покрытия на алюминиевых сплавах в электролите-суспензии // Сборник научных трудов «Актуальные вопросы машиноведения», 2021, вып.10, с.342-345.
8. Карамышева, Ю.С. Сорбционная активность различных форм оксида алюминия в отношении возбудителей паразитарных кишечных инфекций / Ю.С. Карамышева, [и др.] // Медицинские новости, 2019. – №12. – С. 70-74.
9. Физиологическое воздействие наночастиц серебра на организм человека// www.nanonewsnet.ru, Блажитко Е.М., Бурмистров В.А., Колесников А.П., Михайлов Ю.И., Родионов П.П. Серебро в медицине - Новосибирск: Наука-Центр, 2004, 256 с..